

FONETIK HODISALAR VA ULARNING TURLARI TASNIFI TAHLILI**Alijonova Toshtilla Akmal qizi****ChDPU Gumanitar fanlar fakulteti, 1-bosqich talabasi****alijonovatoshtilla@gmail.com +998771014112****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421301>**

Annotatsiya: mazkur maqolada fonetik hodisalar va ularning turlari: kombinator omillar ta'sirida sodir boladigan hodisalar, pozitsion omillar ta'sirida sodir bo'ladigan hodisalar, turkiy so'zlarning an'anaviy fonetik tarkibiga moslashish va fonetik hodisalarning boshqa turlari haqida ma'lumotlarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kombinator, akkomodatsiya, dissimilyasiya, nazalizatsiya, prokopa, sinkopa, apokopa, eliziya, sandxi, aferezis, gaplologiya, metateza, geminatsiya, degeminatsiya, sinerezis, spirantizatsiya.

Kirish. Fonemaning nutq oqimida turli ottenkalarda namoyon bo'lishi, bunday ottenkalarning yuzaga kelishida kombinator, pozitsion yoki aralash (kombinator-pozitsion) va b. omillarning ishtiroki borligi yuqorida aytib o'tilgan edi. Fonetik hodisalar ham aslida ana shu omillar mahsuli sifatida sodir bo'ladi. Ularning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

I. Kombinator omillar ta'sirida sodir bo'ladigan hodisalar:

1. Assimilyasiya bir xil kategoriyadagi tovushlarning (mas, undosh bilan undoshning) o'zaro moslashuvdir. Bunday moslashuvning quyidagi turlari bor:

a) progressiv assimilyasiya - oldingi tovushning keyingi tovushni o'ziga moslashtirishi: ketdi > ketti (td > tt), ekgan > ekkan (kg > kk), qishloqqa > qishloqqa (q g > q q) kabi;

b) regressiv assimilyasiya. Keyingi tovushning oldingi tovushni o'ziga moslashtirishi: tuzsiz > tussiz (zs > ss), birta > bitta (rt > tt) kabi;

v) to'liq, assimilyasiya. Bunda kuchli va kuchsiz pozitsiyadagi tovushlar bir - biriga aynan moslashadi (ular o'rtasida neytrallashuv sodir bo'ladi): nonvoy > novvoy (nv > vv), terakga > terakka (kg > kk) kabi;

g) to'liqsiz assimilyasiya. Bunda kuchli va kuchsiz pozitsiyadagi tovushlar bir - biriga qisman moslashadi: tanbur > tambur (nb > mb), shanba > shamba (nb > mb) kabi. Bu so'zlarda "n" (til - tish undoshi) lab-lab "b" ga faqat artikulyasiya o'rni jihatdan moslashgan (lab-lab "m" ga o'tgan), ammo boshqa belgilari moslashmagan. Qiyos qiling: "m" - sonor, "b" - shovqinli; "m" - yumuq fokusli burun tovushi (nazal tovushi), "b" - sof portlovchi kabi;

d) kontakt assimilyasiya - ketma-ket joylashgan tovushlarning o'zaro moslashuvi (q. yuqoridagi misollar);

e) distant assimilyasiya - so'z tarkibida bir-biridan uzoqroqda joylashgan tovushlarning o'zaro moslashuvi: soch > choch kabi. O'zbek tilida o'zak bilan affiksdagi unlilar assimilyasiyasi ham uchraydi. Assimilyasiyaning bu turi singlarmonizm (unlilar uyg'unlashuvi) deb ham nomlanadi. Bunda unlilarning uyg'unlashuvi lab garmoniyasi va til garmoniyasi (lingval garmoniya) shaklida namoyon bo'ladi. Masalan: keldi - "e" (old qator), "i" (old qator). Bunda o'zak va affikslar tarkibidagi har ikkala unli old qatordir (til garmoniyasi); qoldi - "o" (orqa qator), "i" (orqa qator). Bunda affiksdagi old qator "i" o'zakdagi orqa qator "o" ga moslashgan - "i" ning orqa qator ottenkasi yuzaga kelgan (bu ham til garmoniyasi hisoblanadi); lab garmoniyasi ko'proq shevalarda uchraydi: o'g'lim (adabiy tilda) - ulum (qipchoq lahjasi shevalarida), ko'zim (adabiy tilda) - ko'zum (k?z?m: qipchoq lahjasida). Bunda o'zak va qo'shimchalardagi unlilarning lablanish jihatdan moslashuvi sodir bo'ladi. Hozirgi o'zbek

adabiy tilida assimilyasiyaning bu turi deyarli uchramaydi. Assimilyasiyada fonemaning kombinator ottenkasi yuzaga keladi (o'zgarish tovushlarning bir-biriga ta'siri natijasida bo'lganligi uchun).

2. Akkomodatsiya - turli kategoriyalardagi tovushlarning, masalan, unli bilan undoshning o'zaro ta'siri tufayli yuzaga keladigan moslashuv. Masalan: kisht (k'sht:"i"ning old qator ottenkasi, u sayoz til orqa"q"undoshiga moslashgan) - qish (qo'sh:"i"ning orqa qator ottenkasi, u chuqur til orqa"q"undoshiga moslashgan). Ba'zan unli undoshga emas, aksincha, undosh unliga moslashadi. Masalan, lab-tish (labiodental)"f"undoshi lablashgan"u"unlisi ta'sirida lab-lab"l"ga aylanishi mumkin. Qiyos qiling: faqat ("f"- lab-tish), nufuz ("f"- lab-lab), aft ("f"- lab-tish) - ufq ("f"- lab-lab), saf ("f"- lab-tish) - tuf ("f"- lab-lab) kabi. O'zaro ta'sirda bo'lgan tovushlarning bir-biriga nisbatan oldin yoki keyin kelishiga ko'ra akkomodatsiya quyidagi ikki turga bo'linadi:

a) progressiv akkomodatsiya. Bunda oldingi tovush keyingi tovushga ta'sir qiladi: kulmoq so'zida sayoz til orqa"q"undoshi orqa qator"u"ni old qator"o"ga aylantirgani kabi. Qiyos qiling: qul ("u"- orqa qator unli) - kul ("o"- old qator unlisi); qo'l (- orqa qator"o"unli) - ko'l ("o"old qator"o"unlisi);

b) regressiv akkomodatsiya. Bunda keyingi tovush oldingi tovushga ta'sir qiladi. Masalan: to'k so'zida sayoz til orqa"q"undoshi orqa qator"o"unlisini old qator"o"ga aylantiradi. Assimilyasiyada bo'lganidek, akkomodatsiyada ham fonemaning kombinator ottenkasi yuzaga keladi.

3. Dissimilyasiya -so'z tarkibidagi bir xil (yoki o'xshash) tovushlardan birining boshqa tovushga ko'chishi: birorta > bironta (ror > ron), kisa - kista (ss > st) kabi. Bu hodisani assimilyasiyaning aksi deyish mumkin. Dissimilyasiya hodisasi yo'nalishiga qarab ikki xil bo'ladi:

a) progressiv dissimilyasiya. Bunda keyingi tovush o'zgaradi: zarur > zaril kabi;

b) regressiv dissimilyasiya. Bunda oldingi tovush o'zgaradi: maqtanmoq > maxtanmoq kabi.

Tovushning o'zgarish darajasiga ko'ra dissimilyasiya yana ikki turga bo'linadi: a) to'liq dissimilyasiya. Bunda ikkita bir xil tovushdan biri no'xshash tovushga aylanadi: kisa > kista (ss > st) kabi;

b) to'liqsiz dissimilyasiya (qisman dissimilyasiya). Bunda tovushning artikulyasion xususiyatlaridan ayrimlarigina o'zgaradi. Masalan, uchta > ushta (ch > sh) kabi:"ch"va"t"undoshlarining ikkalasi ham portlovchi, ammo"t"ning ta'sirida"ch"sirg'aluvchi"sh"ga o'tgan.

Tovushlar o'rtasidagi masofaga nisbatan ham dissimilyasiya ikki xil bo'ladi: a) kontakt dissimilyasiya. Bunda yonma-yon turgan tovushlardan biri o'zgaradi: kisa > kista kabi;

b) distant dissimilyasiya. Bunda dissimilyasiyaga uchrayotgan tovushlar bir-biridan uzoqroqda joylashgan bo'ladi. Masalan: birorta > bironta kabi.

4. Nazalizatsiya - so'z tarkibidagi burun sonantlari ta'sirida shu sonantlar yonida qo'llangan unlining rezonator ton bilan aytilishi: non, nok, men, meng kabi. Bunday hollarda ham fonemaning kombinator ottenkasi (unlining ko'rinishi) paydo bo'ladi.

II. Pozitsion omillar ta'sirida sodir bo'ladigan hodisalar:

1. Reduksiya - unli fonemaning urg'usiz bo'g'inda kuchsizlanishi: bilan - b:lən, biroq - b:rəq kabi. Bunda"i"unlisining kuchsizlangan, qisqa (bilinar - bilinmas) talaffuz etiladigan pozitsion ottenkasi yuzaga keladi;

2. So'z oxiridagi ochiq bo'g'inda tor unilarning bir oz kengayishi: bordi > borde kabi. Bunda ham tor"i" unlisining bir oz kengaygan pozitsion ottenkasi yuzaga keladi;

3. Jarangli"b"va"d"undoshlarining so'z oxirida jarangsizlanishi: maktab > maktap (b > p), savod > savot (d > t) kabi. Bunday holat jarangli j, j(dj), z undoshlarida ham uchraydi: massaj > massash (j > sh), dilxiroj > dilxiroch (j > ch), sakkiz > sakkiz (z > s)kabi. Yuqoridagi barcha holatlarda b, d, j, j(dj), z fonemalarining jarangsizlashgan pozitsion ottenkalari qo'llangan."O'zbek tilida ko'p bo'g'inli so'zlarda portlovchi, jarangsiz"q"ning so'z oxirida sirg'aluvchi, jarangli"g"tarzida talaffuz qilinish hollari ham uchraydi: baliq > balig', o'rtoq > o'rtog', taroq > tarog' kabi.

III. Turkiy so'zlarning an'anaviy fonetik tarkibiga moslashish. O'zbek tilida bunday moslashishning quyidagi turlari uchraydi;

1. So'z boshida tovush orttilishi: a) rus > o'ris, ro'za > o'raza, ro'mol > o'ramol kabi. Ma'lumki, qadimgi turkiy tilda sonor"r"tovushi so'z boshida qo'llanmagan, demak, uni so'z boshida qo'llash ko'nikmasi ham bo'lmagan, bu hol boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'zlar boshidagi sonor"r"dan oldin bir unlining orttirilishiga olib kelgan, shu tariqa olinma so'zning fonetik tarkibi turkiy so'zning fonetik tarkibiga moslashtirilgan; b) shkaf > ishkop, stakan > istakan kabi: turkiy tillarda so'z yoki bo'g'in boshida (pozitsion omil) undoshlar o'zaro birika olmaydi (sintagmatik omil), ayni shu qonuniyat yuqorida keltirilgan ruscha o'zlashmalar boshida bir unlining orttirilishiga, demak, shu so'zlarning turkiy til qonuniyatiga moslashtirilgan shaklining yaratilishiga olib kelgan.

2. Epenteza - so'z o'rtasida tovush orttirilishi. Bu hodisa ham asosan boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'zlar tarkibida yuz beradi - ularning fonetik tarkibi turkiy til qonuniyatlariga moslashtiriladi (so'z yoki bo'g'in boshida qatorlashib kelgan ikki undosh orasida bir unli orttiriladi: plan > pilon, klubnika > qulupnay, traktor > tiraktir kabi).Ma'lumki, turkiy so'zlar tarkibida ikki unli ham yonma - yon qo'llanmaydi. Bu hol Said, oila, soat kabi arabcha o'zlashmalarning jonli tilda Sayid, oyila, sog'at deb (ikki unli orasida bir undoshning orttirilib) talaffuz qilinishiga sabab bo'ladi. 3. Epiteza (austeza) - so'z oxirida tovush orttirilishi. Bu hodisa ko'proq so'z oxirida qatorlashib kelgan sk, nk undoshlaridan so'ng yuz beradi: otpusk > otpuska, kiosk > kioska, tank > tanka, blank > blanka kabi. Bunda ham pozitsion-sintagmatik omil (turkiy so'z oxirida sk, nk undoshlari birikmasining uchramasligi) ko'proq darajada asos bo'lgan.

IV. Fonetik hodisalarning boshqa turlari:

1. Tovush tushishi. So'z o'zagidagi yoki unga qo'shilgan qo'shimchalar tarkibidagi ayrim tovushlarning ma'lum fonetik qurshov yoki pozitsiya ta'sirida talaffuz etilmasligi. Bu hodisaning quyidagi turlari bor:

a) prokopa - so'z boshidagi tovushning tushib qolishi: yilon > ilon, yag'och > ag'och > og'och, yigna > igna kabi. Bunda til o'rta"y"da ovoznining ustunligi, demak, uning unliga yaqinligi, o'zidan keyingi unliga singib ketishi kabi omillar ta'siri bor. Prokopa, asosan, tarixiy jarayon mahsuli bo'lib, hozirgi o'zbek adabiy tilida uchramaydi;

b) sinkopa - so'z o'rtasidagi tovushning tushib qolishi. Bu hodisa reduksiyaning davomi sifatida ko'proq uchraydi - o'zak morfemaga affiks morfema qo'shilganda, urg'u oxirgi bo'g'inga ko'chib, o'zakdagi unli kuchsizlanadi va tushib qoladi: burun > burnim, burning, burni; o'g'il > o'g'lim, o'g'ling, o'g'li kabi. So'z o'rtasidagi unlining tushib qolishi ba'zan tarixiy (diaxron) planda sodir bo'lgan bo'lib, hozir sezilmasligi ham mumkin: olcha < olisha, kelyapti < kelayapti kabi. O'zbek tilida undosh tovushlar sinkopasi ham uchraydi: pastqam > pasqam,

pastda > pasda kabi. Ularning ba'zi turlari tarixiy plandagina qaralishi mumkin: erdi > edi kabi;

d) apokopa -so'z oxiridagi tovushning yoki qo'shma so'z komponentining tushib qoldirilishi: baland > balan, xursand > xursan, g'isht > g'ish, go'sht > go'sh, obro'y > obro', podshoh > podsho kabi. Qo'shma so'z komponentining tushirib qoldirilishi asosan ruscha leksik o'zlashmalarda uchraydi: metropoliten > metro, kilogramm > kilo, taksomotor > taksi kabi.

Tovush yoki komponentning tushib qolishiga olib keladigan sabablar qatorida pozitsion (urg'usiz bo'g'indagi reduksiya) va sintagmatik (yonma- yon qo'llangan tovushlarning singishib ketishi) bilan birga fonatsion energiyani tejash, ixchamlikka erishish kabi omillar ham qatnashadi;

2. Eliziya - unli tovush bilan tutagan so'zga unli bilan boshlangan so'zning qo'shilishi natijasida bir unli tovushning tushishi. Masalan, ayta oldi > aytoldi, Dili orom > Dilorom kabi. Bu hodisa unlilar singishuvining bir ko'rinishidir. Yana qarang: sinerezis;

3. Sandxi hodisasi - analitik shakllarning ixchamlashuvi natijasida sodir bo'ladigan fonetik o'zgarishlar. Masalan: ishlar edi > ishlardi, borgan emish > borganmish kabi. Bu hodisa o'z tabiatiga ko'ra eliziyaga juda yaqin turadi;

4. Aferezis - oldingi so'zning so'nggi tovushi (yoki tovushlari) ta'sirida keyingi so'z boshidagi tovushning (yoki tovushlarning) tushishi: ne uchun > nechun, mulla aka > mullaka kabi (14, 85 - 86). Bu hodisa sandxining bir ko'rinishi, xolos;

5. Gaplogiya - yasama so'z tarkibida birin - ketin kelgan ikkita bir xil bo'g'indan birining tushirib qoldirilishi. Bu hodisa ham ko'proq ixchamlashtirish, energiyani tejash asosida sodir bo'ladi. Masalan, tragikomediya < tragikokomediya: Bu so'zning tarkibida ikkita bir xil bo'g'in ("ko"- uchinchi bo'g'in va "ko"- to'rtinchi bo'g'in) birin - ketin kelganligidan talaffuzda ulardan biri tushirib qoldirilgan va so'zning ana shu ixchamlashtirilgan shakli adabiy til uchun me'yor bo'lib qolgan. Bunday hodisa mineralogiya < mineralologiya, morfonologiya < morfofonologiya so'zlarida ham kuzatiladi.

Xulosa: Mazkur maqolada fonetik hodisalar va ularning turli ko'rinishlari tizimli ravishda yoritib berildi. Kombinator va pozitsion omillar ta'sirida yuzaga keladigan fonetik o'zgarishlar, shuningdek, turkiy so'zlarning an'anaviy fonetik tarkibiga moslashuvi tilning tabiiy rivojida muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Fonetik hodisalar til tizimining muhim bo'g'ini bo'lib, ularning o'rganilishi nafaqat fonetika, balki morfologiya va leksikologiya kabi boshqa sohalar bilan ham bevosita bog'liqdir. Tadqiqotda yoritilgan holatlar tilshunoslikda fonetik hodisalarni chuqurroq anglashga xizmat qiladi va ularni amaliy tahlil qilish imkonini beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hozirgi o'zbek adabiy tili, (1qism, 1980;)
2. Jamolxonov H.A., Hozirgi o'zbek adabiy tili, (1qism, T., 2004.)
3. Юлдашева, Д., & Тешабаева, Л. (2022). БАДИЙ АДАБИЁТДА ЭРТАК ЖАНРИГА ХОС ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ ПРЕЦЕДЕНТ НОМ ВАЗИФАСИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. *Gospodarka i Innowacje*, 29, 234-242.

4. Юлдашева, Д., & Тешабаева, Л. (2022). БАДИИЙ АДАБИЁТДА ЭРТАК ЖАНРИГА ХОС ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ ПРЕЦЕДЕНТ НОМ ВАЗИФАСИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 234-242.
5. <https://wikipedia.org>
6. <https://majmua.tdpu.uz>
7. <https://teletyp.in>

INNOVATIVE
ACADEMY